

TECHNICAL SCIENCES

НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Фролов В.О.

асистент кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова*

ORCID: 0000-0001-8045-3963

Нестеренко С.Г.

к.т.н., доцент кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова*

ORCID: 0000-0001-5124-9728

Байструк О.В.

магістрант кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова*

ORCID: 0009-0009-4458-4929

Фролов О.В.

магістрант кафедри

*Земельного адміністрування та геоінформаційних систем,
Харківський національний університет міського господарства
імені О. М. Бекетова*

SCIENTIFICALLY BASED RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF SPATIAL SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL MONITORING OF URBAN LAND USE

Frolov V.,

Assistant of the Department of

Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

ORCID: 0000-0001-8045-3963

Nesterenko S.,

Associate Professor

Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

ORCID: 0000-0001-5124-9728

Baistruk O.,

Master student

Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

ORCID: 0009-0009-4458-4929

Frolov O.

Master student

Department of Land Administration and Geographic Information Systems

O.M. Beketov National University of

Urban Economy in Kharkiv (O.M. Beketov NUUEKh)

АНОТАЦІЯ

Стаття пропонує розглянути науково обґрунтовані рекомендації щодо формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища. Враховуючи сучасний стан розбудови міст, складної забудови та швидких темпів урбаністики. Вирішення проблем, які виникають при розгляданні цих факторів та їх вплив на екологічну безпеку міст.

ABSTRACT

The article proposes to consider scientifically based recommendations for the formation of spatial support for environmental monitoring of urban land use. Taking into account the current state of urban development, complex development and rapid pace of urbanization. Solving the problems that arise when considering these factors and their impact on the environmental safety of cities.

Ключові слова: Екологічний моніторинг, урбаністика, моделі формування просторового забезпечення, ГІС, аналіз даних, міське середовище, антропогенне вид, земельні ресурси, довкілля, екологічні фактори.

Keywords: Environmental monitoring, urbanism, models of spatial provision formation, GIS, data analysis, urban environment, anthropogenic species, land resources, environment, environmental factors.

На сучасному етапі особливого значення набувають визначення показників, що характеризують напрями та особливості розвитку регіонів, які обумовлюють впливають на реалізацію екологічної політики, формування та розвиток міського середовища, враховуючи особливості просторового забезпечення та моніторинговий інструментарій. У цьому контексті запропоновано застосовувати показник співвідношення валового регіонального продукту і чисельності населення регіонів. [1].

У результаті дослідження спостерігається зростання валового регіонального продукту за всіма регіонами України, окрім Луганського. Темпи зростання валового регіонального продукту Донецького регіону найменші серед інших регіонів України. Це обумовлено негативним впливом агресії РФ. Підтверджують представлений висновок індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту у цінах попереднього року.

Поряд з цим, спостерігається уповільнення темпів зростання валового регіонального продукту у поточному році порівняно з минулим, що свідчить про гальмування регіонального розвитку.

Узагальнюючим показником регіонального розвитку є співвідношення валового регіонального продукту і чисельності населення регіону. У цьому контексті для оцінки представленого показника визначається чисельність регіонів за досліджений період.

У результаті дослідження визначено зростання узагальнюючого показника регіонального розвитку за всіма регіонами протягом представленого періоду. Це обумовлено темпами збільшення валового регіонального продукту порівняно із скороченням чисельності населення регіонів. Така динаміка має неоднозначний характер, оскільки, з одного боку,

сприяє зростанню валового регіонального продукту на одну особу, а, з іншого боку, подальше падіння чисельності регіонів може призвести до уповільнення продуктивності праці, в подальшій перспективі – до скорочення валового регіонального продукту.

Для математичного моделювання застосовується значення інтегрального показника рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища (I_{UL}) і зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів ($GRPP$).

У результаті дослідження встановлені причинно-наслідкові зв'язки інтегрального показника рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів.

Встановлено низький рівень зв'язку між представленими показниками ($D = 0,02$), що свідчить про недостатній рівень уваги на регіональному рівні напрямом формування та використання просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища та його впливу на процеси регіонального розвитку (рис. 1.1).

Нажаль, у таких умовах побудова математичної моделі й визначення критеріїв адекватності є недоцільним. Проте, слід зазначити, що спостерігається суттєве відхилення показника зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів в бік зменшення, наприклад, в Луганському та Донецькому регіонах, що спрямовує на дослідження саме абсолютних та відносних відхилень параметрів представленого показника для аналізу чинників по регіонах України.

Рис. 1.1 – Коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень залежності між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів, відн. од.

У цьому контексті для визначення відхилення необхідно обрати середнє значення параметра GRPP серед традиційних серединних величин – середнього арифметичного, середнього геометричного, моди, медіани. При аналізі даних вибір моди відхилено, оскільки відсутні показники GRPP, що набувають однакові значення у різних регіонах. Саме тому визначено:

середнє арифметичне $\bar{x}^a = 4,113$;
 середнє геометричне $\bar{x}^g = 3,936$;

медіана $M_e = 4,262$.

Відхилення визначається як:

- абсолютне:

$$\Delta x_i = |x_i - m|,$$

- відносне:

$$\delta x_i = \frac{\Delta x_i}{m} * 100\%,$$

де m – середнє значення – середнє арифметичне, середнє геометричне або медіана.

Результати оцінки представлено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Відхилення показника GRPP від серединних значень, відн. од.

Регіон	За середнім арифметичним		За середнім геометричним		За медіаною	
	Δx_i	δx_i	Δx_i	δx_i	Δx_i	δx_i
Вінницький	0,987	24,006	1,164	29,582	0,838	19,671
Волинський	0,433	10,536	0,61	15,506	0,284	6,671
Дніпропетровський	0,087	2,109	0,09	2,293	0,236	5,532
Донецький	2,282	55,485	2,105	53,483	2,431	57,041
Житомирський	0,621	15,104	0,798	20,281	0,472	11,08
Закарпатський	0,563	13,7	0,386	9,819	0,712	16,717
Запорізький	0,424	10,315	0,601	15,276	0,275	6,458
Івано-Франківський	0,447	10,872	0,27	6,864	0,596	13,988
Київський	0,059	1,423	0,118	3,01	0,208	4,869
Кіровоградський	0,137	3,329	0,314	7,975	0,012	0,284
Луганський	3,108	75,561	2,931	74,462	3,257	76,415
Львівський	0,627	15,25	0,804	20,433	0,478	11,221
Миколаївський	0,011	0,28	0,188	4,789	0,138	3,226
Одеський	0,178	4,317	0,001	0,014	0,327	7,662
Полтавський	0,763	18,539	0,94	23,87	0,614	14,395
Рівненський	0,034	0,821	0,143	3,639	0,183	4,289
Сумський	0,165	4,014	0,342	8,692	0,016	0,378
Тернопільський	0,596	14,479	0,773	19,627	0,447	10,477
Харківський	0,208	5,064	0,031	0,795	0,357	8,383
Херсонський	0,408	9,91	0,585	14,853	0,259	6,068
Хмельницький	0,685	16,661	0,862	21,907	0,536	12,583
Черкаський	0,162	3,932	0,339	8,606	0,013	0,299
Чернівецький	0,095	2,316	0,082	2,077	0,244	5,731
Чернігівський	1,035	25,155	1,212	30,783	0,886	20,779

У результаті дослідження встановлено, що найкращий результат отримуємо за медіаною. Для побудови математичної моделі визначаються в якості базових регіони, значення відхилення показника *GRPP* зосереджено в межах 10 - 15%.

Крім того, встановлено нелінійний зв'язок між чинниками – поліноміальний зв'язок. Для всіх регіонів побудована модель та визначено коефіцієнт детермінації (рис. 1.2).

Рис. 1.2 – Математична модель та коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень залежності між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів, відн. од.

У результаті дослідження визначено, що вплив інтегрального показника на 22,7% обумовлює зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів. Причому вони мають хвилеподібний характер.

Враховуючи визначені умови відхилення показника інтегрального показника більш ніж на 10% за

медіаною та їх вилучення із вибірки даних, побудована математична модель і коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень залежності між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів (рис. 1.3).

Рис. 1.3 - Математична модель і коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень залежності між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів, відн. од.

На основі математичного моделювання визначено, що інтегральний показник рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища на 24,2% обумовлює зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів. Отже, спостерігається зростання рівня зв'язку між показниками.

Враховуючи відповідні умови відхилення показника інтегрального показника більш ніж на 15%

за медіаною та їх вилучення із вибірки даних, побудована математична модель і коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень залежності між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів (рис. 1.4).

Рис. 1.4 - Математична модель і коефіцієнт детермінації, що характеризує рівень залежності між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів, відн. од.

У результаті дослідження визначено, що інтегральний показник на 27,2% обумовлює зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів. Причому із вибірки даних виключені дивіаційні регіони (Донецьк і Луганськ), що характеризуються впливом агресії РФ, де в значній мірі гальмується регіональний розвиток та формування й використання просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища. Виключення Вінницького, Закарпатського та Чернігівського регіонів із вибірки даних характеризується зниженням уваги щодо формування та використання просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища у системі регіонального розвитку порівняно із іншими регіонами. Побудована математична модель визначає хвилеподібний характер змін, що відбуваються при формуванні та використанні просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища та визначенні валового регіонального продукту відносно чисельності населення. Причому негативний вплив інтегрального показника змінюються на позитивний і навпаки.

У результаті розробки науково-обґрунтованих рекомендацій запропоновано зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 50 % і вище, що забезпечує збільшення рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища до значного, високого або, взагалі, абсолютного. Для забезпечення цього процесу виникає необхідність зростання капітальних інвестицій на формування та використання екологічного моніторингу, забезпечення контролю за рівнем цільового їх використання, оптимізації витрат на здійснення екологічних заходів, враховуючи міжнародний досвід формування та використання природно-заповідного фонду регіонів, забезпечення ефективності утилізації відходів.

Розроблено організаційно-просторовий механізм формування та застосування екологічного моніторингу використання земель міського середовища (рис. 1.5).

Представлений організаційно-просторовий механізм характеризується як система, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів та базується на інформаційно-аналітичному та просторовому забезпеченні екологічного моніторингу вико-

ристання земель міського середовища й застосуванні розробленого методу інтегральної оцінки. У цьому контексті особливого значення має виокремлення чинників просторового забезпечення та по-

будова багаторівневої системи показників, що застосовуються для інтегральної оцінки. Важливим елементом організаційно-просторового механізму є інтегральний показник, який формує кількісну основу для прийняття рішень.

Рис. 1.5 - Організаційно-просторовий механізм формування та застосування екологічного моніторингу використання земель міського середовища (розроблено автором)

Результуючим етапом організаційно-просторового механізму є розроблені геоінформаційні екологічні моніторингові карти використання земель міського середовища, які дозволяють визначити проблемні аспекти щодо використання земель міського середовища, враховуючи екологічні особливості та особливості його формування. Крім того,

розроблені геоінформаційні екологічні моніторингові карти надають можливості попереджувати негативні явища.

В ході реалізації організаційно-просторового механізму розроблені геоінформаційні моніторингові карти:

- результатів оцінки узагальнюючих показників формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища (рис. 1.6);
- результатів оцінки інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища (рис. 1.7);
- результатів прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового за-

безпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 1% - 150% (рис. 1.8 – 1.13);

- узагальнюючих результатів прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 1% - 150% (рис. 4.14).

Рис. 1.6 – ГИС-карта оцінки узагальнюючих показників формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища, відн. од.

Рис. 1.7 - ГИС-карта оцінки інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища відн. од.

Рис. 1.8 - ГІС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 1%, відн. од.

Рис. 1.9 - ГІС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 5%, відн. од.

Рис. 1.10 - ГИС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 10%, відн. од.

Рис. 1.11 - ГИС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 50%, відн. од.

Рис. 1.12 - ГІС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 100%, відн. од.

Рис. 1.13 - ГІС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 150%, відн. од.

Рис. 1.14 – Узагальнююча ГІС-карта прогнозування змін інтегрального показника рівня формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища залежно від зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку, відн. од.

Отже, у результаті розробки науково обгрунтованих заходів щодо підвищення рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища отримані наступні висновки та пропозиції:

1. Запропоновано застосовувати показник співвідношення валового регіонального продукту і чисельності населення регіонів як узагальнюючий чинник регіонального розвитку. За досліджений період спостерігається зростання представленого показника за усіма регіонами, що обумовлено темпами збільшення валового регіонального продукту порівняно із скороченням чисельності населення регіонів. Встановлено, що визначена динаміка має неоднозначний характер, оскільки, з одного боку, сприяє зростанню валового регіонального продукту на одну особу, а, з іншого боку, подальше падіння чисельності регіонів може призвести до уповільнення продуктивності праці, в подальшій перспективі – до скорочення валового регіонального продукту.

2. Обгрунтовані напрями математичного моделювання: формування інформаційно-аналітичного забезпечення на основі значень інтегрального показника рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища і зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів; побудова кореляційної матриці та визначення коефіцієнту кореляції, що характеризує вплив показника (I_{UL}) на узагальнюючий чинник ($GRPP$); оцінка коефіцієнту детермінації; визначення коефіцієнтів регресії та побудова математичної моделі впливу інтегрального показника рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища на зміну співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів; оцінка критеріїв

адекватності математичної моделі; інтерпретація отриманих результатів.

3. На основі математичного моделювання впливу інтегрального показника рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища на показник співвідношення валового регіонального продукту і чисельності населення регіонів встановлено низький рівень зв'язку між представленими показниками ($D = 0,02$). Це свідчить про недостатній рівень уваги на регіональному рівні напрямам формування та використання просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища та його впливу на процеси регіонального розвитку. Встановлено, що у таких умовах побудова математичної моделі й визначення критеріїв адекватності є недоцільним. Проте, слід зазначити, що спостерігається суттєве відхилення показника зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів в бік зменшення, наприклад, в Луганському та Донецькому регіонах, що спрямовує на дослідження саме абсолютних та відносних відхилень параметрів представленого показника для аналізу чинників по регіонах України. У результаті дослідження встановлено, що найкращий результат отримуємо за медіаною. Для побудови математичної моделі відхилення показника $GRPP$ зосереджено в межах 10 - 15%.

4. Встановлено нелінійний зв'язок між чинниками – поліноміальний зв'язок. У результаті математичного моделювання найвищим є зв'язок між інтегральним показником рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища й чинником зміни співвідношення валового регіонального продукту й чисельності населення регіонів ($D = 0,272$) при врахуванні відхилень інтегрального показника

більш ніж на 15%. Із вибірки даних виключені дієві регіони (Донецьк і Луганськ), що характеризуються впливом агресії РФ, де в значній мірі гальмується регіональний розвиток та формування й використання просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища. Виключення Вінницького, Закарпатського та Чернігівського регіонів із вибірки даних характеризується зниженням уваги щодо формування та використання просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища у системі регіонального розвитку порівняно із іншими регіонами. Побудована математична модель визначає хвилеподібний характер змін, що відбуваються при формуванні та використанні просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища та визначенні валового регіонального продукту відносно чисельності населення.

5. Розроблені рекомендації до підвищення рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища, які спрямовані на зростання ефективності використання земель, враховуючи екологічні аспекти, напрями розвитку міського середовища, міжнародний досвід та нормативно-правове забезпечення.

6. Визначено, що підвищення рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища здійснюється на основі: збільшення рівня застосування технологій та інструментів, які використовуються для управління й моніторингу земельними ресурсами міст шляхом використання пристроїв для збору даних інструментарієм супутникового зондування, повітряних систем сканування, наземних засобів збору просторової інформації; застосування геоінформаційних систем і технологій; реалізації можливостей дистанційного зондування; забезпечення ефективності системи обробки та візуалізації даних; реалізації можливостей прогнозування та моделювання; забезпечення та зростання рівня інформаційної грамотності співробітників; подальше впровадження сучасних технологій для управління системою формування й використання земель міського середовища; системне врахування екологічних чинників; зростання рівня соціально-економічного забезпечення формування та використання земель міського середовища; збільшення значення організаційних чинників, що включають структуру, правила та процеси управління, що можуть впливати на використання та збереження земельних ресурсів.

7. Визначені напрями зростання узагальнюючого екологічного чинника регіонального розвитку на 50 % і вище, що забезпечує збільшення рівня просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища до значного, високого або, взагалі, абсолютного.

8. Розроблено організаційно-просторовий механізм формування та застосування екологічного

моніторингу використання земель міського середовища, який характеризується як система, що включає сукупність взаємопов'язаних елементів і базується на інформаційно-аналітичному та просторовому забезпеченні екологічного моніторингу використання земель міського середовища й застосуванні розробленого методу інтегральної оцінки. Визначено рівень ($I_{UL} > 6$) відповідно якого реалізуються напрями відносно удосконалення інформаційно-аналітичного й просторового забезпечення. Застосування організаційно-просторового механізму дозволяє сформуванню кількісних підґрунтя для прийняття рішень відносно формування просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища.

Для реалізації організаційно-просторового механізму запропоновано створення експертних рад щодо формування та застосування просторового забезпечення використання земель, одним із важливих питань яких є розробка просторового забезпечення та функціонування екологічного моніторингу використання земель міського середовища.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>
2. Mamonov, K. A. (2021) Territorial development of the use lands in coastal regions: definition, assessment and transformation directions: monograph. <https://eprints.kname.edu.ua/59427/2/%E4%B8%93%E8%91%97-%E6%89%93%E5%8D%B0%E7%89%88.pdf>
3. Формування інформаційного забезпечення геоecологічного моніторингу використання земель регіону / К. А. Мамонов, А. В. Корнієць // Науковий вісник будівництва. - 2018. - Т. 91, № 1. - С. 278-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2018_91_1_46
4. Застосування геоінформаційних систем у процесі землеустрою міст України [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. - 2016. - Вип. 130. - С. 86-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2016_130_17
5. Petrakovska O. Restrictions of urban land use in Ukraine. FIG Congress 2010. Facing the Challenges – Building the Capacity. Sydney, Australia, 11-16 April 2010, www.fig.net/pub/fig2010
6. Kostiantyn Mamonov, Serhii Nesterenko, Yuliia Radzinskaya, Alena Palamar. The method for assessing the urban land investment attractiveness. / Geodesy and Cartography. 2019. Vol. 68, No 2. P. 321-328. – DOI: <https://doi.org/10.24425/gac.2019.128467>
7. ГІС - забезпечення при раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, С. Г. Нестеренко, К. І. Вяткін // Науковий вісник будівництва. - 2016. - Т. 86, № 4. - С. 283-286. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2016_86_4_64